

**KELAJAK MOLIVASI: SUN'IY INTELEKT INVESTITSIYA YO'LINGIZNI
ABADIY O'ZGARTIRADI.**

Nasriddinov Baxouddin Nuriddinovich.

Denov tadbirkorlik va pedagogika intituti
"Moliya va bank ishi kafedrası" o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7186048>

Annotatsiya. Ushbu tezisda sun'iy intellektni qo'llash natijasida bir kompaniya misolida erishilgan yutuqlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: bank, suni'y intellekt, algaritm, aktivlar, moliyaviy institutlar, moliya bozori, fond birjalari, qimmatli qog'ozlar.

Tarixdagi eng yirik sun'iy intellekt bitimi amalga oshishi arafasida. "S&P" kampaniyasi "Kenshoni" 550 million dollarga sotib oladi, chunki startap "Yaxshi sarmoyalarni topish uchun Google"ni ixtiro qilgan.

Yangi texnologiya xususiy investorlar uchun qanchalik foydali.

Daniel Nadler Kensho sun'iy intellekt startapining asoschisi va bosh direktori. Menejer har kuni Nyu-Yorkdagi Jahon Savdo Markazining 46-qavatidagi majlislar zalida Ugg-larini yechib, stulda chalishtirib o'tirishdan boshlaydi.

Buni tomosha qilib, siz Zen nima ekanligini va nima uchun kompaniya Kensho deb nomlanganini tushunasiz, bu yaponcha "tabiatni o'ylash" degan ma'noni anglatadi. Nadler ikki qo'lga tasbeh kiyib, cho'yan yapon choynakidan ko'k choy ichadi va sopol idishdagi chiroyli to'g'ralgan apelsin yeydi. Buning ustiga, ofisning bir devorida Budda surati osilgan, shuning uchun kompaniyaning biznes Olympus cho'qqilariga boradigan yo'li xuddi shunday sokin bo'lganga o'xshaydi. Biroq, hamma narsa aksincha edi.

Kenshoning hikoyasi besh yil oldin Kembrijdagi General Catalyst investitsiya kompaniyasining oshxonasida, Massachusets shtatida boshlangan. O'shanda Daniel Garvard universitetida iqtisod bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini endigina olayotgan edi va Nadler kompaniyasi hozirda 120 nafar xodimga ega bo'lgan daromadli biznesga aylandi. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda dunyodagi eng nufuzli moliyaviy reyting agentliklaridan biri S&P Global kompaniyani ajoyib 550 million dollarga sotib olmoqda - shu paytgacha hech bir sun'iy intellekt kompaniyasi bunchalik yuqori baholanmagan edi. Olinganiga qaramay, Kensho brendi yo'qolmaydi va Nadler tashkilotni boshqarishda davom etadi.

Eng yirik AI bitimi Silikon vodiysida emas, balki Uoll-stritda sodir bo'layotgani, botlar moliyaviy bozorlar kelajagini brokerlarga qaraganda aniqroq bashorat qila olishidan dalolat beradi.

S&P Global dunyodagi eng yirik reyting agentligi - korporatsiya tarixi 1861-65 yillardagi fuqarolar urushigacha bo'lgan temir yo'l obligatsiyalarini tahlil qilishdan boshlangan. Moliyaviy statistikaga bo'lgan katta qiziqish kompaniyani 1950-yillarning oxirida S&P 500 fond indeksini yaratishga olib keldi. S&P indeklari korporativ aktivlarda taxminan 12 trillion dollarni tashkil etadi va ma'lumotlar butun dunyo bo'ylab kompaniyalarning 99% qiymatini aks ettiradi. Sun'iy intellekt moliyaviy statistika rivojlanishidagi yangi bosqichga aylandi va bu sohada kashshof Kenshoni olish uchun S&P saxiy narxni to'lashga tayyor. 550 million dollar Google'ning DeepMind Technologies startapini egallashidan yoki Intel'ning Nervana Systems'ni sotib olishidan ham qimmatroq, Apple va Twitter'dan shunga o'xshash bitimlar haqida gapirmasa ham bo'ladi.

Kensho dastlab Google qidiruvi kabi murakkab moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganishdan foydalangan holda maxsus vosita sifatida ishlab chiqilgan. Nadler hammuassis Piter Kruskol bilan birgalikda Uorren (Uorren Baffet sharafiga) deb nomlangan algoritmi yaratdi, u millionlab turli ko'rsatkichlar o'rtasida moslik va korrelyatsiyalarni topdi va potentsial foydali bitimlarni taklif qildi. Texnik komponent aql bovar qilmaydigan darajada murakkab va interfeys juda oddiy edi: matn maydoniga oddiy ingliz tilida savol kiritish kifoya edi.

2014 yil may oyida Forbes bu haqda yozgan edi: "Sukut bo'yicha Uorren 65 milliondan ortiq savol kombinatsiyasiga javob topa oladi. Bunda u bir zumda 90 000 dan ortiq hujjat va xabarlarni, masalan, dori sertifikatleri, iqtisodiy hisobotlar, moliyaviy tizimdagi o'zgarishlar, shuningdek, siyosiy voqealar va ularning dunyoning deyarli barcha aktivlari uchun oqibatlarini skanerlaydi".

Startap Uoll-stritga boradi

Uoll-strit o'yinchilariga kuchli tahlil vositasini sotishni maqsad qilgan startap 2013 yilda General Catalyst, Accel Partners, Breyer Capital, NEA, Google Ventures va boshqalar kabi venchur kapitalistlardan 10 million dollar yig'di. Tez orada bu ro'yxat Goldman Sachs investitsiya banki tomonidan to'ldirildi. Kuchli sheriklar galaktikasiga qaramay, Nadler jiddiy to'siqlarga duch keldi.

Uoll-stritga kirish juda qiyin edi, chunki hech bir texnik direktor o'zining qimmat xizmat ko'rsatish tizimlaridan xalos bo'lishga va ularni biron bir startap bilan almashtirishga rozi bo'lmaydi. Gap shundaki, Kenshoning miqdoriy tahlilni yanada qulayroq va shaffof qilish istagi korporativ maxfiylik va maxfiylik madaniyatiga mutlaqo zid edi. Kompaniya asoschisi halollik bilan tan oladi: "Avvaliga men butunlay muvaffaqiyatsizlikka uchraymiz deb o'yladim".

Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, tizimni loyihalashning birinchi yarim yilida startap uzluksiz qator qiyinchiliklar va notinchliklarni boshdan kechirgan.

Kompaniya uchun katta tanaffus 2014 yilda sodir bo'ldi: Nadler bank strategiyasida sezilarli o'zgarishlarni ko'rgan Goldman Sachs kompaniyasining o'sha paytdagi axborot direktori Martin Chavesdan yordam topdi. Mijozlar uchun maksimal samaradorlik va foyda olish uchun bank noldan o'zining texnik bazasini yaratishi shart emas edi. Buning o'rniga siz shunchaki Kensho kabi chaqqon startap bilan hamkorlik qilishingiz va shu yo'l bilan ham moliyaviy institutlar, ham mijozlar uchun ancha yuqori samaradorlikka erishishingiz mumkin - va kamroq xavf va xarajatlar.

Startup asoschisining so'zlariga ko'ra, Chavesning yondashuvi quyidagicha bo'lgan: "Menga texnologiya mahalliy yoki xorijiy bo'ladimi, menga farqi yo'q, uni sotib olishim kerakmi yoki undan foydalanish huquqi uchun faqat pul to'lashim kerakmi. Asosiysi, eng qulay shartlarda bitimlar tuzish uchun texnologiyadan maksimal darajada foydalanish". Bir necha oy davomida Chaves va uning jamoasi Kensho texnologiyasini Goldman Sachs almashtirgichlarining ehtiyojlariga moslashtirish ustida ishladilar. 2014 yil noyabr oyining oxiriga kelib, investitsiyalarni jalb qilishning navbatdagi bosqichida moliyaviy konglomerat startapga 15 million dollar sarmoya kiritib, eng yirik investorga aylandi. Boshqa sanoat gigantlari: JPMorgan, Bank of America va Morgan Stanley kelishini uzoq kutmadi. Biroq, bir yil oldin, S&P Global sarmoyalarni jalb qilishning yakuniy bosqichida (jami 500 million dollardan ortiq) asosiy ishtirokchi bo'ldi.

Texnologiyani qanday qilish kerak.

Boshlang'ichning faqat Massachusetts shtatida ofisi bo'lganida Kenshoning boshida turgan General Catalyst boshqaruvchi direktori Larri Bon shunday deb eslaydi:

"Daniel Nadler sun'iy intellekt, aniqrog'i, moliyaviy tizimlardagi bugungi yirik ma'lumotlar bazalarini qayta ishlash uchun mashinani o'rganishdan foydalanish investorlar uchun juda foydali statistik vosita bo'lishi mumkinligini oldindan bilgan. O'sha vaqtga qadar faqat miqdoriy fondlar bo'yicha mutaxassislar bunday ma'lumotlarni qayta ishlash va maxsus dasturiy ta'minotni yaratishda muvaffaqiyat qozongan. Oddiy qilib aytganda, Nadler moliyaviy axborotni demokratlashtirishga yordam berdi. U buni haqiqatan ham innovatsion dasturiy platforma yordamida amalga oshira oldi va uni umuman moliya bozori va xususan banklarning keng auditoriyasiga taqdim etdi".

Forbes muharrirlari bir necha yillardan beri Kenshoning muvaffaqiyatini kuzatib kelmoqda. 2014-yilning boshidanoq biz startapni “foydali sarmoyalarni topish uchun Google” deb nomladik. Fintech reytingimiz yaratilganidan beri Kensho innovatsiyasi investitsiyalarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganish uchun mezon bo'lib kelgan. Jahon moliya bozori o'zgarganda, Kensho tizimi samarali va samarali ekanligini isbotladi.

Siyosatning bozorlarga ta'siri.

Misol uchun, Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi holatida Kensho ma'lumotlar bazasi populistlar tanloviga mos keladigan eng ehtimolli stsenariyni bir necha soniya ichida taklif qila oldi. Tizim funt sterlingning erta tiklanishini kutishning hojati yo'qligini aytdi. Startup algoritmi tarix davomida populistik intilishlar har doim milliy valyutaning ko'paygan sotuviga aylanib kelgani haqidagi ma'lumotlarga asoslangan edi va bu taqdir qaroridan keyingi dastlabki kunlar va oylarda boshlangan. Iyul oyida funt sterling 30 yillik eng past darajaga tushib, bir funt uchun 1,28 dollarni tashkil qildi, biroq keyinroq biroz mustahkamlanib, 1,33 dollarga yetdi. Biroq, pasayish shu bilan tugamadi va funt sterling yangi antirekordni yangiladi va 1,22 dollargacha tushdi.

Kensho algoritmlari bir necha soniya ichida Brexit va AQSh saylovlari kabi siyosiy voqealarning bozorlarga ta'sirini hisoblash imkonini beradi.

Populistik kayfiyat Atlantikaning Amerika qirg'oqlariga etib kelganida, Kensho yana nima bo'layotganini batafsil tahlil qildi. Saylovdan keyin AQSH dollari 3 foizga mustahkamlandi, ammo tarix yana bir bor AQSh valyutasining ommaviy savdosi yaqinlashayotganini ko'rsatdi. 2017 yil boshida Kensho milliy valyuta kursining o'sishidan ta'sirlangan kompaniyalar - ko'pchilik texnologik korporatsiyalar - tez orada kutilmagan foyda keltiradi degan xulosaga keldi. Shunday qilib, hammasi sodir bo'ldi: 2017 yil oxirida asosiy g'oliblar texnologik gigantlar bo'lib chiqdi va, albatta, dollar bundan eng ko'p zarar ko'rdi.

Kenshoning algoritmlari Donald Trampning import qilinadigan po'lat va alyuminiyga bojxona to'lovlarini joriy etish haqidagi qarori haqida qanday fikrda? Garchi ba'zi ekspertlar o'rta va kichik korxonalar federal hokimiyatning bunday proteksionistik siyosatidan faqat foyda ko'radi, deb hisoblasa-da, bu kompaniyalardan aktsiyalar ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishini kutmaslik kerak. Haqiqatan ham, texnologik konglomeratlar NASDAQ fond birjasida hukmronlik qilmoqda - hukumat siyosatiga qaramay, kutilmagan foyda sektorning eksklyuziv imtiyozini bo'lib qolmoqda. Aytgancha, Kensho bir necha soniya ichida bunday tahlilni o'tkazdi, uning davomida 1988 yildan beri bojxona to'lovlari to'g'risidagi 14 ta qonun ma'lumotlarini qayta ishladi.

Vaqt o'tishi bilan Goldman Sachs startapi nafaqat Uoll-stritdagi barcha eshiklarning kaliti bo'lib chiqdi. Chaves va bankning asosiy sarmoyaviy bo'limi Nadlerga moliyaviy korporatsiyaning yo'nalishini o'zgartirishga yordam berdi. Endi, faqat qimmatli qog'ozlar savdosiga e'tibor qaratish o'rniga (yirik banklarning muhim, ammo nisbatan kichik qismi), tizim algoritmlari Goldman Sachsning barcha darajalarida qo'llaniladi.

Hozirda Kensho texnologiyalari umumiy hajmi 1,5 trillion dollarni tashkil qiluvchi moliyaviy aktivlarni boshqarish bo'limida qo'llanilmoqda. Bu erda maxsus "o'zaro korrelyatsiya mexanizmi" turli aktivlarning potentsial investorlar uchun nima uchun va qanchalik jozibador ekanligiga bog'liqligini kuzatib boradi. Shuningdek, startap har yakshanba kuni o'z hisobotini chiqaradi, unda yangiliklar kun tartibi, kompaniya daromadlari va ekspert baholaridagi o'zgarishlar tahlili taqdim etiladi. Tizimning ochiq arxitekturasi foydalanuvchilarga o'z parametrlarini o'z xohishiga ko'ra kiritish imkonini beradi.

Kenshoning aksiyadorlik sarmoyasini nazorat qilgan Goldman Sachs boshqaruvchi direktori Rana Yared shunday tushuntiradi: "Goldman Sachs mijozlari Kensho tizimiga ijobiy munosabatda bo'lishdi, chunki u foydalanuvchiga o'z aktivlarini vositachilarsiz boshqarish imkonini beradi va biznes modelining ajralmas qismiga aylanadi. o'zi. Bizning xodimlarimiz ham har bir qarorning oqibatlarini hisoblashlari kerak, ammo Kensho bilan bu bashoratlar bir necha barobar aniqroqdir. Daniel Nadlerning o'zi qo'shimcha qiladi: "Biz ishlab chiqqan aqlni sun'iy deb atash kerak emas, balki takomillashtirilgan deb bilishimiz kerak. Agar o'ylab ko'rsangiz, u juda oddiy ishlarni qiladi - lekin buni odam qila olmaydi, deb ishoniladi - va ularni ko'z ochib yumguncha bajaradi.

Hozirda Goldman Sachs kompaniyasining moliyaviy direktori Martin Chaves startap rahbariga platformani kengaytirish va qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritish va savdo qilishdan tashqariga chiqishni maslahat berdi. Shunday qilib, moliyaviy korporatsiya potentsial kapital qo'yilmalarni tezroq va samaraliroq rejalashtirish uchun ma'lumotlar bazasi va mashinani o'rganish kuchidan foydalanishi mumkin. Bu investitsiya bankining korporativ mijozlariga ham foyda keltiradi. Aynan shu jihatlar S&P Global bilan kelishuvda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi.

Kelajakning boyligi

S&P Globalning bir qismi sifatida Kensho texnologiyasi Amerikaning barcha eng mashhur kompaniyalariga xizmat ko'rsatuvchi Uoll-stritdagi eng yirik ma'lumotlar tizimlaridan biriga integratsiya qilinadi.

Tez orada boshlang'ich Aidan obligatsiyalar bozori tahlilchilari va xususiy investorlarning kengroq auditoriyasini hisobga olmaganda, butun korxonalarining tegishli bo'limlari hamma joyda qo'llaniladi.

S&P Global bosh direktori Duglas Peterson shunday dedi: "Juda qisqa vaqt ichida Kenshoning intuitiv platformalari, murakkab algoritmlari va mashinani o'rganish imkoniyatlari Uoll-stritda va yuqori texnologiyali dunyoda o'z nomini yaratdi. Ushbu xarid bilan biz nafaqat moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishda ishtirok etish, balki uning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lish biz uchun qanchalik muhimligini ko'rsatmoqchimiz".

Nadlarning so'zlariga ko'ra, startapning o'zi uchun agentlik bilan kelishuv nihoyatda foydali bo'ladi. Kensho shtab-kvartirasi avvalgidek Kembrijda joylashgan alohida tashkilot bo'lib qoladi va nomi ham Buddani eslatadi. Boshqa tomondan, S&P Global aloqalari darajasi va moliyaviy korporatsiyaning korporativ ruhi Kensho texnologiyalariga ko'p harakat qilmasdan ko'plab yangi foydalanuvchilarni orttirish imkonini beradi.

Moliyaviy ma'lumotlarni qayta ishlovchi yirik tashkilotlardan biri bo'lgan S&P Global bilan birgalikda Kenshoning sun'iy intellekti ulkan yangi ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nadler shunday deydi: "Endi bizning startapimiz kvant sakrashini boshdan kechirmoqda, chunki bir kechada biz butun dunyo bo'ylab moliyaviy ma'lumotlarga asoslangan tahlillarni yaratishimiz mumkin va tizimimiz har safar yanada oqilona va aniqroq bo'ladi."